

DOI: 10.15276/EJ.03.2021.12
 DOI: 10.5281/zenodo.5751100
 UDC: 338.47(477)
 JEL: M20

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВАХ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

OPTIMIZATION OF ECONOMIC PARAMETERS AT DYNAMIC INFLUENCES OF EXTERNAL ENVIRONMENT ON FUNCTIONING OF THE ENTERPRISES OF CITY PASSENGER TRANSPORT

Marharyta V. Sharko, DEcon, Professor
 State Higher Educational Institution "Pryazovskyi State Technical University", Mariupol, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-2321-459X
 Email: mvsharko@gmail.com

Received 12.05.2021

Шарко М.В. Оптимізація економічних параметрів при динамічних впливах зовнішнього середовища на функціонування підприємств міського пасажирського транспорту. Науково-методична стаття.

Розглянуто засоби забезпечення динамічної рівноваги функціонування підприємств міського пасажирського транспорту, шляхом оптимізації економічних параметрів при динамічних впливах зовнішнього середовища. Визначені основні економічні категорії, що визначають прибуток транспортних підприємств. Моделювання рівноважних є необхідних аспектом стратегічних рішень щодо розвитку підприємств. Наведено приклади розрахунків витрат та прибутку транспортного підприємства. Встановлено, що крива середніх загальних витрат дозволяє визначити при якому обсягу перевезень витрати на одиницю пасажиропотоку будуть мінімальними. Забезпечивши навіть мінімальне зниження витрат на одиницю пасажиропотоку транспортне підприємство зможе обрати один із альтернативних варіантів покращення свого фінансового стану. Виконано графічний аналіз збитків та прибутку функціонування підприємств міського пасажирського транспорту.

Ключові слова: оптимізація, економічні параметри, розвиток, підприємства, міський пасажирський транспорт, прибуток, зовнішнє середовище

Sharko M.V. Optimization of economic parameters at dynamic influences of external environment on functioning of the enterprises of city passenger transport. Scientific and methodical article.

Means of ensuring the dynamic balance of the functioning of urban passenger transport enterprises by optimizing economic parameters with dynamic indeterminate environmental influences are considered. The main economic categories that determine the profits of transport companies are identified. Equilibrium modeling is a necessary aspect of strategic decisions for enterprise development. Examples of calculations of expenses and profit of the transport enterprise are given. It is established that the curve of average total costs allows to determine at what volume of transport costs per unit of passenger traffic will be minimal. Having provided even a minimal reduction in costs per unit of passenger traffic, the transport company will be able to choose one of the alternatives to improve its financial condition. The graphic analysis of losses and profit of functioning of the enterprises of city passenger transport is executed.

Keywords: optimization, economic parameters, development, enterprises, urban passenger transport, profit, external environment

Рішення про вибір економічних параметрів при функціонуванні підприємств міського пасажирського транспорту приймаються на основі узагальнення існуючої інформації про обсяги випуску, ціни, витрати, кон'юнктури ринку тощо. Помилки у прийнятті необґрунтованих рішень призводять до невиправданих та непоправних економічних втрат.

Під обґрунтованим приймається таке рішення, що забезпечує виконання поставленого завдання у строк із витратами, що не перевищують допустимі.

Взаємодія підприємств міського пасажирського транспорту на ринку відбувається досить складно і вимагає свого використання як елементів стратегічних ігор, математичного моделювання, ймовірнісних оцінок, а й елементів мікроекономіки.

В умовах динамічних змін зовнішнього середовища, коливань рівнів доходів населення, рівнів безробіття, інфляції, політичної нестабільності питання встановлення динамічних рівноваг у конкурентному середовищі набувають першочергового значення як спосіб забезпечення стабільності підприємств міського пасажирського транспорту та отримання прибутку.

Причинно-наслідкові зв'язки ефектів пропозиції та попиту визначають якісні характеристики динаміки розвитку підприємств міського пасажирського транспорту. Якщо внаслідок структурних змін становище транспортних підприємства втрачає стійкість, необхідно змінювати стратегію та переходити до нової рівноважному розвитку.

Для прогнозування та запобігання несприятливим наслідкам при введенні нових потужностей актуально моделювання рівноважних станів при взаємодіях з конкурентами. Коли ринок перебуває в рівновазі, конкуруючі підприємства міського пасажирського транспорту найкраще використовують усі

наявні можливості та не мають підстав змінювати свої ціни та обсяги пасажиропотоків. Це є основним напрямком забезпечення стійкості роботи підприємств міського пасажирського транспорту та отримання прибутку.

Аналіз останніх досліджень показує що проблеми стратегічного управління транспортних підприємств, що функціонує в умовах динамічних змін довкілля, ототожнюються з прийняттям рішень [1-2]. Прийняття рішень щодо управління витратними відбувається в умовах невизначеності [3]. Природа такої невизначеності пов'язана з тим, що динаміка економічного розвитку підприємств породжується внутрішніми стохастичними процесами, які, зазвичай, недоступні безпосередньому спостереженню, а фіксуються їх зовнішні прояви [4-5].

Прийняття рішень проводиться на основі обліку кількісних та якісних факторів, лімітуючих обмежень та оптимізації окремих приватних рішень, за сукупністю яких і приймається загальне рішення [6]. У завданнях прийняття рішень за заданих умов знаходять оптимальні величини керованих параметрів в галузі їх допустимих значень. Критерії оптимізації приймають, як правило, не екстремальні, а деякі компромісні значення, які в сукупності найкраще відповідають основній меті компромісу [7].

До невіршених частин загальної проблеми відносяться питання регулювання економічних параметрів підприємств міського пасажирського транспорту для забезпечення їх сталого економічного розвитку та залучення додаткового прибутку.

Мета статті є оптимізація економічних параметрів при динамічних впливах зовнішнього середовища на функціонування підприємств міського пасажирського транспорту.

Головним завданням стратегічного управління підприємствами міського пасажирського транспорту є забезпечення їх конкурентних позицій, які полягають у досягненні та підтримці конкурентних переваг. У будь-яких ситуаціях, що ґрунтуються на взаємодіях протидіючих сторін, прийняття позицій конкурентів та аналіз їх реакцій є необхідним аспектом стратегічних рішень. При цьому раціональна поведінка взаємодіючих сторін призводить до рівноважного рішення.

Виклад основного матеріалу дослідження

Регулювання та управління розвитком підприємств міського пасажирського транспорту в динамічних умовах господарювання спрямовано на максимізацію прибутку, що забезпечується витратами та обсягами перевезень.

Розглянемо деякі формулювання основних економічних категорій, які забезпечують прибуток підприємствам міського пасажирського транспорту.

Валовий загальний дохід TR – це виторг від реалізації перевезень, визначають як:

$$TR = P \cdot Q,$$

де P – ціна одиниці пасажиропотоку;

Q – кількість перевезень.

Середній дохід AR – це виручка від реалізації одиниці пасажиропотоку:

$$AR = \frac{TR}{Q}.$$

Валові витрати TC – це сукупні витрати на ресурси, що використовуються для розвитку підприємств міського пасажирського транспорту

Різниця $(TR-TC)$ визначає прибуток.

Середні витрати AC - це валові витрати для одиниці пасажиропотоку:

$$AC = \frac{TC}{Q}.$$

Граничний дохід MR – це збільшення загального доходу під час продажу додаткової одиниці пасажиропотоку визначають як:

$$MR = TR_n - TR_{n-1},$$

де TR – валовий прибуток, тобто. добуток ціни на кількість одиниць пасажиропотоку.

Граничні витрати – MC – збільшення загальних витрат за одну додаткову одиницю пасажиропотоку:

$$MC = TC_m - TC_{m-1}$$

або

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}, \text{ при } \Delta Q = 1,$$

де TC – валові витрати.

Постійні витрати FC – це витрати, величина яких не залежить від обсягу перевезень Q .

Змінні витрати – VC – це витрати, величина яких залежить від обсягу перевезень Q (паливо, електроенергія, матеріали, оплата праці).

Загальні витрати:

$$TC = FC + VC ;$$

Прибуток:

$$\Pi = TR - TC ,$$

Середні постійні витрати AFC :

$$AFC = \frac{FC}{Q} .$$

Середні змінні витрати AVC :

$$AVC = \frac{VC}{Q} .$$

Середні загальні витрати ATC :

$$ATC = AFC + AVC .$$

Типовий вид цих кривих представлений на рис. 1.

Рисунок 1. Залежність витрат від обсягу перевезень
Джерело: складено автором за матеріалами [3].

Такий характер кривих пояснюється так:

- за малих Q середні загальні витрати ATC високі, т.к. великі розміри середніх постійних витрат AFC поширюються малим обсягом Q ;
- при збільшенні Q , AFC поширюються на більший обсяг Q і ATC швидко падає доходячи до мінімуму;
- при подальшому збільшенні Q , починають впливати середні змінні витрати AVC і крива ATC йде вгору (закон спадання прибутковості).

Крива середніх загальних витрат ATC дозволяє визначити при якому обсягу перевезень витрати на одиницю пасажиропотоку будуть мінімальними. Забезпечивши навіть мінімальне зниження витрат на одиницю пасажиропотоку транспортне підприємство зможе обрати один із альтернативних варіантів покращення свого фінансового стану.

На основі представлених формулювань і визначень пропонується виконати розрахунок валових, граничних і середніх витрат, використовуючи як вхідні дані кількість перевезень Q , постійні та змінні витрати.

Динаміка витрат міського пасажирського транспорту представлена таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка витрат підприємства міського пасажирського транспорту

Кількість, Q	Витрати				
	постійні, FC	змінні, VC	валові, TC	граничні, MC	середні, AC
1	2	3	4	5	6
0	256	0	256	–	–
1	256	64	320	64	320
2	256	84	340	20	170
3	256	99	355	15	118,3

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6
4	256	112	368	13	92,0
5	256	125	381	13	76,2
6	256	144	400	19	66,7
7	256	175	431	31	61,6
8	256	224	480	49	60,0
9	256	297	553	73	61,4
10	256	400	656	103	65,6

Джерело: власна розробка автора

Як ілюстрації представлені розрахунки прибутку виходячи з витрат і ціни на перевезення (табл. 2.).

З розгляду таблиці. 2. слід, що найбільший валовий дохід підприємство міського пасажирського транспорту отримає при реалізації 7 одиниць пасажиропотоку по ціні 74 грн. Максимальний прибуток – 104 грн. транспортне підприємство отримає за реалізації 6 одиниць пасажиропотоку. Перевагу слід надати не доходу, а прибутку, так як при переході від $Q = 6$ до $Q = 7$ валові витрати зростають, а прибуток зменшується зі 104 до 87 грн. Отже оптимальним обсягом випуску, що забезпечує максимальний прибуток підприємства міського пасажирського транспорту, слід вважати $Q = 6$.

Рішення нагальних прикладних завдань розвитку підприємства міського пасажирського транспорту та задоволення запитів споживачів транспортних послуг стимулює проведення наукових досліджень. Комерціалізація знань – складний і трудомісткий процес, зумовлений окрім безперечної корисності запропонованого рішення основними ринковими чинниками, маркетингом, аналізом та оцінками ринкової ситуації, яка змінюється під впливом динамічних змін зовнішнього середовища, що наводить до дисбалансу попиту та пропозиції.

Як впливає з розгляду основних законів мікроекономіки, отримання прибутку забезпечується шляхом регулювання витрат C та ціни. Витрати C у своєму мінімальному значенні ATC_{min} відповідають мінімальним витратам.

Таблиця 2. Розрахунок прибутку підприємства міського пасажирського транспорту

Кількість, Q	Ціна(P), грн.	Валовий дохід	Валові витрати, TC	Прибуток, грн.	Граничний дохід, MR	Граничні витрати, MC	Середній дохід	Середні витрати, AC
0	–	–	256	-256	–	–	–	–
1	134	134	320	-186	134	64	134	320
2	124	248	340	-92	114	20	124	170
3	114	342	355	-13	94	15	114	118,3
4	104	416	368	+48	74	13	104	92,0
5	94	470	381	+89	54	13	94	76,2
6	84	504	400	+104	34	19	84	66,7
7	74	518	431	+87	14	31	74	61,6
8	64	512	480	+32	-6	49	64	60,0
9	54	486	553	-67	-26	73	54	61,4
10	44	440	656	-216	-46	103	44	65,6

Джерело: власна розробка автора

Ієрархію витрат встановлюють шляхом визначення чисельних значень всіх видів ресурсів у грошовій формі, що виражені через обсяги перевезень. Для досягнення максимального прибутку, необхідно щоб граничний дохід MR дорівнював б граничним витратам MC (рис. 2.)

Рисунок 2. Оптимізація обсягів перевезень
Джерело: складено автором за матеріалами [3].

На рис. 2 D – крива ринкового попиту, що визначає ціну перевезень як функцію кількості або обсягів перевезень Q . Граничний дохід дорівнює граничним витратам при обсягу Q_{opt} . У разі відхилення від цієї величини відбувається втрата прибутку. При $Q_1 < Q_{opt}$ відбувається втрата прибутку через малий обсяг перевезень за дуже високою ціною P_1 . При $Q_2 > Q_{opt}$ відбувається втрата прибутку через дуже великий обсяг перевезень за низькою ціною P_2 , $P_2 < P_1$. Величиною, визначальною прибутку при графічному поданні витрат, у функції від обсягів перевезень є характер зміни середніх загальних витрат ATC (рис. 3).

Рисунок 3. Графічне подання витрат та прибутку
Джерело: складено автором за матеріалами [3].

Якщо граничний дохід MR більше ніж середні загальні витрати ATC підприємство міського пасажирського транспорту отримує прибуток, розмір якого на графіках (рис. 3. а) визначається площею заштрихованого прямокутника, однією зі сторін якого буде вертикальна пряма, що проходить через Q_{opt} та перетинна залежності $MC = f(Q)$ і $ATC = f(Q)$, а іншою стороною – відстань від 0 до Q_{opt} .

Якщо середні загальні витрати ATC більше ніж граничний дохід MR , підприємство міського пасажирського транспорту зазнає збитків, які тим більше, чим більше на графіках (рис. 3. б) відстань між точками ATC_{min} і прямої MR для значень Q_{opt} .

Якщо значення ATC_{min} та MR в точці Q_{opt} збігаються, що зображено на графіках (рис. 3. в)), то підприємство міського пасажирського транспорту не отримує прибутку, але й не зазнає жодних збитків.

Висновки

Розроблені методики та засоби оптимізації економічних параметрів при динамічних впливах зовнішнього середовища спрямовані на удосконалення функціонування підприємств міського пасажирського транспорту. Намічені засоби покращення підприємств міського пасажирського транспорту. Встановлено, що для досягнення максимального граничний дохід від випуску продукції дорівнював граничним витратам. Це дозволяє забезпечити стабільність функціонування підприємств міського пасажирського транспорту і отримання додаткового прибутку. Виконані розрахунки змін економічних показників транспортних підприємств в аналітичній та графічній формі підтвердили ефективність розроблених положень.

Перспективи подальших досліджень повинні бути спрямовані на визначення причинно-наслідкових зв'язків ефектів попиту на перевезення та пропозицію транспортних послуг для забезпечення розвитку підприємств міського пасажирського транспорту та вибору стратегії управління.

Abstract

Decisions on the choice of economic parameters in the operation of urban passenger transport enterprises are made on the basis of information on output, prices, costs, market conditions, etc. The purpose of the article is to optimize the economic parameters of dynamic changes in the external environment for the functioning of urban passenger transport enterprises. The task of the work is to develop means of establishing dynamic equilibrium by changing the main economic indicators that determine the profit and sustainable development of the transport enterprise. Methods of the theory of optimization of economic processes were used. Means of ensuring the dynamic balance of the functioning of urban passenger transport enterprises by optimizing economic parameters are considered.

Dynamics of urban passenger transport costs is presented Graphic analysis of losses and profits of functioning of urban passenger transport enterprises is performed. The developed methods and means of optimization of economic parameters at dynamic influences of external environment are directed on perfection of functioning of the enterprises of city passenger transport. It is established that to achieve the maximum marginal revenue from production was equal to the marginal cost. This allows to ensure the stability of the operation of urban passenger transport enterprises and to obtain additional profits. The calculations of changes in

the economic indicators of transport enterprises in analytical and graphical form confirmed the effectiveness of the developed provisions.

Список літератури:

1. Бойко О.В. Структура транспортного ринку: основні та забезпечуючі складові. / О. В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 44. – 307 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_44/9.htm.
2. Хлынин Э.В. Методы и модели взаимодействия стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия. / Э. В. Хлынин, Н. И. Коровкина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 3. – С. 58-61.
3. Череп А.В. Управління витратами підприємства: підручник / А. В. Череп, О. Г. Череп – Запоріжжя: Запорізький нац. ун. – 2018. – 319 с.
4. Шарко М.В. Моделирование и прогнозирование процессов экономического развития в условиях динамических изменений внешней среды. / М. В. Шарко, Н. В. Гусаріна // Бізнес Інформ. – 2018. – № 6. – С. 166-172.
5. Sharko M. Modeling of management of the information potential of complex economic systems under conditions of risk / M. Sharko, N. Gusarina, J. Burenko // Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – № 2/4 (34). – с. 14-19.
6. Брайковська А. Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту. / А. Брайковська // Прикладна економіка. – 2012. – С. 50-54.
7. Липинська О.А. Функціонування та розвиток ринку транспортних послуг України: наукові підходи та інструментарій. / О. А. Липинська, Т. В. Букорос, Є. М. Сита // Економіка: реалії часу. – 2020. – 6(52). – С. 54-62.

References:

1. Boyko O.V. (2010). The Structure of the Transport market: main and supporting components. Bulletin of Chernihiv State Technological University. Economic Sciences Series. Collection. Chernihiv: ChSTU, 44. Retrieved from http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_44/9.htm. [in Ukrainian].
2. Khlynin, E.V. & Korovkina, N.I. (2015). Metody i modeli vzaimodejstviya strategicheskogo i takticheskogo upravleniya osnovnymi sredstvami promyshlennogo predpriyatiya Izvestiya Tulsogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, 3, 58-61 [in Russian].
3. Cherep, A.V. & Cherep, O.G. (2018). Upravlinnya vitratami pidpriemstva: pidruchnik. Zaporizhzhya: Zaporizkij nacz. un. [in Ukrainian].
4. Sharko M.V. & Gusarina N.V. (2018). Modelirovanie i prognozirovanie prozessov ekonomicheskogo razvitiya v usloviyakh dinamicheskikh izmenenij vneshnej sredy. Biznes Inform, 6, 166-172 [in Ukrainian].
5. Sharko M. Gusarina, N. & Burenko J. (2017). Modeling of management of the information potential of complex economic systems under conditions of risk. Tekhnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, 2/4 (34), 14-19 [in Ukrainian].
6. Braikovska A. (2012). Research of the Peculiarities of the Formation of the Market of Transport Services as an Environment for the Functioning of Transport Enterprises. Applied Economics [in Ukrainian].
7. Lypynska O.A., Bukoros T.V., Syta Ye.M. (2020). Functioning and development of the market of transport services of Ukraine: scientific approaches and tools, 6(52), 54-62 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Шарко М.В. Оптимізація економічних параметрів при динамічних впливах зовнішнього середовища на функціонування підприємств міського пасажирського транспорту / М. В. Шарко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 3 (17). – С. 81-86. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2021/No3/81.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2021.12. DOI: 10.5281/zenodo.5751100.

Reference a Journal Article:

Sharko M.V. Optimization of economic parameters at dynamic influences of external environment on functioning of the enterprises of city passenger transport / M. V. Sharko // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 3 (17). – P. 81-86. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2021/No3/81.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2021.12. DOI: 10.5281/zenodo.5751100.

